

Entrevista al Catedrático Emérito Manuel Rego
(Notas de Elena, transcritas por Alex).

Por Alejandro Sánchez de Miguel y Elena Manjavacas Martínez

¿Cómo eran los estudios de Astrofísica cuando usted era estudiante y en años inmediatamente posteriores?

Había 3 catedráticos de Astronomía y Geodesia (Matemáticos). Lo que es la parte astrofísica se inicia a raíz del convenio entre España y los Estados Unidos sobre las bases militares. Varios profesores liderados por el profesor Torroja viajan a EE.UU.

Además por esa época surgen nuevas iniciativas. El recién licenciado Francisco Sánchez es enviado al Observatorio del Teide, cuyo director era el Profesor Torroja. M^a José Fernández Figeroa y Manuel Rego se adscriben al OT pero al no tener formación astrofísica se van a formarse con unas becas de la Agencia Espacial Europea en Lieja para hacer el doctorado. Allí trabajaron con el Satélite TD1.

Después son invitados a Cambridge. Un año y medio después vuelven a España y se funda el grupo de Astrofísica. Aunque, aún en esa época no existía el término Astrofísica en el diccionario de la Academia de las Ciencias.

Se elaboró un nuevo plan de estudios, porque las facultades se separaron por ley. Como no había plazas de profesores titulares, al principio eran profesores contratados. Finalmente se creó la especialidad y mientras ellos trabajaban en el TD1 y en el IUE. En los años 70 ya eran un grupo con representación en Junta de Facultad y en las comisiones.

¿Cuál fue la evolución de su carrera investigadora?

Se inició en Bélgica, orientado en el estudio de las abundancias químicas. Con IUE trabajó en la reg. de transición y en Calar Alto comenzó el estudio en extragaláctica.

El hecho de conseguir plazas era complicado por la falta de financiación. Cada año había que preparar proyectos de financiación para los profesores, pero nunca se dejó de dar ninguna asignatura de la especialidad hasta el 78.

Había una plaza intermedia en el 80-81 entre titular y catedrático y en el 82 se transformaron en catedráticos. Pero antes, Ramón Canal (Granada) y Manuel (Zaragoza), pero daba clases en Madrid y Zaragoza. En el 86 se convoca la cátedra en Madrid a concurso abierto.

Al principio no había profesores suficientes para hacer un departamento. Primero estaban con Física Atómica y luego Física de la Atmósfera.

¿Cuál fue el papel de la UCM en la fundación del OT?

El director del OT era Torroja que enviaba personas desde Madrid al OT. Torroja fue determinante porque tenía fondos con posibilidad de hacer contratos. La única especialidad durante años en España fue la de la UCM. Hasta el 90 no había especialidad en la U. de la Laguna. Antes en astrof. moderna no había nada.

El OT empezó a tener auge, el prof. Francisco Sánchez estaba haciendo fotometría y acudían inv. extranjeros. Se decidió que sería mejor dirigido desde Tenerife y se le encargó a F. Sánchez. Desde Madrid se dirigía desde el CSIC.

Antes había otras cúpulas con instrumentos para hacer prácticas, que se dividieron cuando se separaron Físicos y Matemáticos. Se hizo un proyecto para un observatorio en la sierra de Madrid, pero no había financiación para el mantenimiento y personal.

El precedente de la SEA eran reuniones de astrofísicos. Fueron muy relevantes las asambleas nacionales de astrofísica.

¿Cómo se funda el Departamento de Astrofísica y CC. de la Atmósfera?

La astrofísica nacional ha pasado a tener un papel muy relevante a nivel internacional en 30-40 años. Por la calidad y cantidad de las personas. En el momento actual solo hay catedráticas en activo en la Comunidad de Madrid. M^a José Fernández Figueroa fue a Cambridge, le quitaron la beca por el hecho de ser madre. En España hay bastante proporción de mujeres astrónomas.

Notas tomadas de la grabación:

¿Cómo eran los estudios de Astrofísica cuando usted era estudiante y en años inmediatamente posteriores hasta el plan 75?

En España había tres catedráticos de astronomía; y astronomía y geodesia y en el programa oficial existían las clases de astronomía y geodesia que se daban a los matemáticos y en física de vez en cuando venía alguien del observatorio astronómico, durante unas semanas a explicar algo relacionado con la astrofísica. En mi opinión, el desarrollo de la astrofísica actual se inicia a raíz del convenio que se firma con Estados Unidos sobre las bases militares. Ese convenio contemplaba por primera vez durante la época franquista el envío de Profesores universitarios a Estados Unidos. El contacto de Torroja (catedrático de astronomía) y Sanchez del Río

promovieron esta colaboración. Por ejemplo, Torroja localizó a Francisco Sánchez para enviarlo al Observatorio del Teide, que dependía de Torroja, ya que la cátedra de astronomía estaba muy relacionada con el patronato Alfonso el Sabio del Consejo de Investigaciones Científicas que dirigía el padre Romaña. También había interés en hacer algo en Granada.

Poco después de que F. Sánchez partiera para el Teide, Torroja contacto conmigo y María José (la Catedrática María José Fernández Figueroa), que estábamos trabajando en el reactor nuclear que había en el Ciemat. Contacto con nosotros para enviarnos también al observatorio del Teide, pero dada nuestra poca experiencia en el tema, decidió enviarnos al instituto de óptica Daza Valdes (CSIC) con los discípulos de Catalán (el de los multiplétes).

Poco después consiguieron unas becas de la ESA para ir a hacer el doctorado en Lieja (Bélgica). Allí hicimos los cursos de doctorado, haciendo observaciones en el Observatorio del **Alprovence** y colaboramos con que estaba trabajando en el satélite TD1 el cerca de París. Y así estuvimos 4 años , y volví a Madrid con la tesis prácticamente terminada.

A mi vuelta, dado que los ingleses planeaban instalar un observatorio en Canarias, Torroja nos sugirió ir a Cambridge. Allí estuvimos como investigadores invitados durante año y medio.

A la vuelta se planteó la división de las facultades. Allí participamos en la elaboración del nuevo plan de estudios de física. También trabajamos en un diccionario terminológico para la academia de las ciencias dado que la astrofísica era muy reciente en España.

Alex: A partir del año 67 había ya asignaturas de Astrofísica en la Facultad de Física.

Rego: Esas asignaturas eran optativas dirigidas principalmente sobre astronomía.

Durante la elaboración del plan de estudios nosotros no eramos titulares, eramos simplemente contratados. En aquella época tuvimos que convencer a catedráticos de mucho prestigio de que el plan de estudios debía reflejar la existencia de una especialidad de astrofísica.

El resultado fue satisfactorio, fundándose así la primera especialidad en astrofísica en España.

Simultáneamente se lanzó el TD1, en el que colaboramos y poco después el satélite IUE que también usamos.

Alex: Cuál fue su evolución investigadora hasta la creación del Departamento de Astrofísica y CC. de la Atmósfera.

En la Facultad de Físicas desde los años 70 teníamos todas las representaciones y atribuciones en junta de facultad y comisiones. Aquello fue un acto de generosidad por parte del decanato. Ya que no teníamos ni locales, ni financiación, pero sí de manera administrativa.

En la parte investigadora, nos centramos en abundancias metálicas hasta el lanzamiento del Satélite IUE que comenzamos a trabajar en actividad cromosférica. La parte extragaláctica la iniciamos con la instalación del observatorio de Calar Alto.

Jose Maria Alvarez Falcón, por ejemplo, fue el primer europeo que publicó un artículo sobre síntesis de poblaciones estelares.

Nos diversificamos y un grupo se dedicó a la parte estelar y yo me centre en la extragaláctica.

Alex: Como fue el proceso de estabilización del personal del departamento.

La cuestión de plazas era difícil ya que necesitaba financiación, y para un grupo sin peso en la facultad, más. De manera que había que conseguir una estabilidad en los profesores que daban las clases en la especialidad a partir de proyectos de investigación. Se daba el caso de a veces, algunos profesores se casaban y necesitaban más medios y decidían abandonar la docencia, y por tanto había que buscar nuevos profesores y medios para pagarlos.

A pesar de estos problemas, nunca se dejó de dar ninguna asignatura de la especialidad. Esto fue difícilísimo, ya que hasta el 78 no nos estabilizamos María José y yo, todos éramos contratados. De una manera u otra, yo también era profesor de la escuela de agrónomos y era colaborador del CSIC. Manolo Cornide participaba también en la Comisión Nacional del Espacio. Eramos pluri-empleados y era una situación muy crítica.

Alex: Comparado con la estabilidad que hemos tenido por muchos años, he leído como en otra época, como muchos investigadores famosos como Alvaro Gimenez, Benjamin Montesinos y otros tantos fueron profesores en esta casa.

Rego: Hubo muchos becarios, como Javier Armentia o Paco Martínez Roger. En esa época además había los encargados de curso o ayudantes que duraban unos años y había que renovar. También en esa época la estabilización era diferente que ahora. Los tribunales no los decidían ni el departamento, ni la facultad. El tribunal se sorteaban en el Ministerio de Educación primero, y más tarde en el Consejo de Universidades, en las que participaba gente que eran del área y gente que no era del área. Yo he tenido personas en tribunal gente que no era del área de conocimiento.

Yo nunca he ido a una oposición solo.

Alex: Cómo fue el proceso hasta la estabilidad actual.

Rego: Había una plaza intermedia entre la de profesor titular y catedrático y era la de profesor agregado. Durante los años 80-81 hubo un movimiento de los profesores agregados que querían ser catedráticos. En el 82 hubo un cambio de gobierno y transformó las plazas de agregado en catedrático. Meses antes, yo que no sabía esto, participé en un concurso -

oposición, que se presentaban cátedra de astrofísica para Zaragoza y Granada, pero no para Madrid y Barcelona, por que en Madrid no se presentaban oposiciones. Por lo que los únicos agregados que había de astrofísica Ramon Canal de Barcelona y yo de Madrid nos presentamos a las oposiciones. Él se fue a Granada y yo me tuve que ir a Zaragoza. En Zaragoza eran conscientes de la situación y me permitieron dar clases en Madrid y Zaragoza.

En el 86 ya definitivamente se presenta la cátedra de Madrid y tuve la suerte de ganarla frente a otras personas, algunos catedráticos como yo.

Alex: Hasta que usted no obtuvo la cátedra no podía existir departamento.

Rego: Según la nueva normativa no se podía mantener la situación. Por lo que tuvimos que integrarnos en otros departamentos. Nosotros nunca hemos sido un departamento autónomo. Cuando yo me fui a Zaragoza estábamos con el Departamento de Atómica, después cambiamos a estar con Ciencias de la Atmósfera. De manera autónoma sólo estuvimos en la primera época (antes del 82).

Alex: ¿Cuál fue el papel de la UCM en la fundación del Observatorio del Teide?

El director del Observatorio del Teide era Jose María Torroja, y desde Madrid se preocupaba de mandar a personas. De hecho nosotros nos fuimos a Leja y a Inglaterra con la idea de volver y e ir al Observatorio del Teide. De hecho Maria José tuvo una beca del Observatorio del Teide. Después las cosas cambiaron y nos quedamos aquí. La Complutense, bueno en en esa época era la Universidad Central, con Torroja a la cabeza fue quien dirigía la estrategia y promovía la formación del personal. Después los ingleses se decidieron por la Palma, pero inicialmente el objetivo era poner los telescopios en el Observatorio del Teide.

La creación de la Especialidad fue determinante, durante muchos años fue la única de España, por ejemplo aún ni siquiera existía la Facultad de Físicas en Canarias (años 90).

El primer trabajo en el Monthly lo escribí yo, y el primer artículo en una revista de astronomía francesa fue Francisco Sánchez. La primera tesis en astrofísica la presente yo y la segunda Maria José.

Alex: Cómo fue la separación del Observatorio del Teide de la UCM.

En Canarias se creó un cierto ambiente astrofísico ya que iban muchos extranjeros a observar al Observatorio. Las autoridades Canarias apoyaron que lo que ocurría en su territorio tuviera una independencia de lo que ocurría en Madrid. Se eligió a Francisco Sánchez para que dirigiera el observatorio.

Realmente, quien controlaba el Observatorio no era la Complutense como tal sino el Patronato Alfonso el Sabio, del CSIC. Torroja era consejero del CSIC y tenía esa dualidad de Catedrático

de Astronomía, no Astrofísica. Francisco Sánchez era astrofísico y estaba en contacto con astrofísicos constantemente. Cuando se puso esto sobre la mesa, aunque Torroja hizo una gran labor, Francisco Sánchez traía gente de fuera y estaba a pie de telescopio subiendo a la montaña, mientras Torroja estaba en un despacho en Madrid.

Alex: ¿Vosotros participasteis durante un tiempo en el Instituto de Astronomía y Geodesia?

Rego: Éramos parte, porque los contratos de este instituto que era CSIC-universidad. Allí había muchos contratos, profesor ayudante, titular-interino...

Alex: ¿Hubo problemas al quedarse con Físicas en vez de seguir con Matemáticas?

Rego: Hubo problemas, pero tampoco teníamos nada. La biblioteca la estábamos haciendo nosotros. El laboratorio se hizo con lo que nos cedieron del instituto de óptica.

Alex: Sobre la infraestructura actual. En el plano del año 36 había proyectado un observatorio en Ciudad Universitaria, ¿cómo se llegó al observatorio actual?

Rego: Las cúpulas anteriores, que eran muy precarias, una era de los matemáticos y otra los físicos cuando hubo la separación.

Pero en un determinado momento se planteó hacer el observatorio Complutense en la Sierra de Madrid, que finalmente no fructificó por falta de inversión. Sobre todo por el mantenimiento necesario, que no podíamos asumir y no había manera de conseguir financiación por otros métodos.

Por ejemplo, cuando solicitamos usar el telescopio Schmidt de Calar Alto, no se nos desestimó por motivos científicos sino económicos. Y de hecho finalmente, conseguimos llevar a cabo el proyecto.

Alex: ¿Las cúpulas por tanto ya estaban cuando usted entró en la universidad?

Rego: La Universidad Central y la mejor dotada y era la universidad terminal.

La relación entre el ROAM y la universidad hubo problemas antes de la Guerra civil.

Alex: Cuál fue la colaboración entre la UCM y en Canarias durante los primeros años.

Rego: En las primeras reuniones de Astrofísicos Españoles, las Asambleas de Nacionales de Astronomía, precursoras de la SEA, tuvo una participación muy importante de astrofísicos de la Complutense. Y como las líneas de investigación fueron siempre muy actuales.

Alex: Qué destacaría de los últimos años.

Rego: Lo que destacaría es que la Astrofísica en Madrid y en España, es que un país que en el año 70 haya pasado de no tener ni tesis, ni medios ni nada, en 40 años haya pasado a ser de lo mejorcito del panorama internacional.

Por la calidad y la cantidad y una parte muy importante fue contribución en docencia e investigación de la Complutense.

Y la potenciación de la creaciones de observatorios, tanto los de Canarias como el de Calar Alto, a cuyas negociaciones acudí con Jose Maria Torroja.

Elena: ¿Cuál fue el papel de la mujer en la astrofísica?

Rego: Pues mira si es importante que en el momento actual todos los catedráticos en activo de Madrid son mujeres.

Elena: María José nos comentó que tuvo problemas por ser mujer.

Rego: Cuando se vino como investigadora invitada a Cambridge, le quitaron la beca por que tenia una niña, aunque en esa época era normal.

Otro aspecto que considero importante es la cantidad de astrónomas que hay en España. Y considero que nunca se ha discriminado a nadie por ser mujer, y he participado en multitud de tribunales.

María José, por ejemplo fue nuestra principal representante en la elaboración de planes de estudio. Sí sé que han existido discriminaciones, pero yo no las he presenciado en el mundo de astrofísica y astronomía.